

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Яхшимурадова Г. А.

Преподаватель, самостоятельный соискатель ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036938>

Аннотация. В данной статье рассматриваются дифференцированные методы обучения в преподавании литературы. Дифференцированное обучение как фактор повышения качества знаний учащихся.

Ключевые слова: дифференцированные методы обучения, преподавание литературы, повышение качества знаний, учащиеся.

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyotni o'qitishda tabaqalashtirilgan ta'lim usullari muhokama qilinadi. Tabaqalashtirilgan ta'lim o'quvchilar bilim sifatini oshirish omili sifatida.

Kalit so'zlar: tabaqalashtirilgan o'qitish usullari, adabiyot o'qitish, bilim sifatini oshirish, talabalar.

Abstract. This article discusses differentiated learning methods in teaching literature. Differentiated learning as a factor in improving the quality of students' knowledge.

Keywords: differentiated teaching methods, teaching literature, improving the quality of knowledge, students.

Основной целью современного образовательного процесса является развитие социально значимых качеств учащихся в процессе воспитания и обучения, а именно развитие интеллектуальных, творческих способностей и нравственных ценностей учащихся. Духовность является стержнем развития личности учащегося и определяет приоритет гармоничного воспитания молодежи перед различными видами обучения. Высокая духовность - это основа будущего.

Этого можно достичь благодаря учебному процессу, ориентированному на учащегося и учитывающему индивидуальные особенности и способности учащихся. В центре учебного процесса находится учащийся, его познавательная и творческая деятельность. Поэтому необходимо не только обновлять содержание и технологии обучения, но и, прежде всего, готовить преподавателей, способных решать эти сложные социально-педагогические задачи.

Новые условия в образовательной среде, обновление содержания образования, инновационные формы и методы обучения, повышение требований к качеству знаний, более сложные формы организации урока - все это требует повышения профессиональной компетентности и подготовки будущих преподавателей к профессиональной деятельности.

В условиях реализации Национальной программы [1] невозможно представить процесс обучения без использования современных образовательных технологий, которые являются необходимым условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся.

Сегодня занятия в вузах рассматриваются как часть управляемого процесса обучения. Важной задачей преподавателя является продумывание действий:

- вовлечения всех студентов в работу;
- коррекция процесса учебной деятельности студентов;
- развития их компетентности в решении учебного труда.

В процессе преподавания литературы в вузах взаимодействуют три субъекта: студент, преподаватель и произведение. Дифференциация обучения основывается, с одной стороны, на личностных особенностях каждого студента, а с другой - на специфике идейно-эстетической и жанровой природы художественного произведения.

Личностные характеристики студента включают такие критерии, как возраст, уровень умственного развития, уровень познавательной активности и уровень литературного развития, которые могут не соответствовать возрасту. Важным условием дифференцированного подхода является учет индивидуальных интересов и склонностей учащихся. Жанровая и родовая, а также идейно-эстетическая особенность произведения также являются важными условиями дифференцированного обучения, особенно в первый год обучения, так как именно с первого курса они должны научиться использовать свои знания теории литературы для интерпретации текстов и анализа эпизодических и лирических текстов. На содержание дифференцированных заданий также влияет период, в который было написано произведение, поскольку при изучении художественного произведения прошлого необходимо направить студентов к работе с дополнительной и справочной литературой, обучить студентов составлению историко-культурных, биографических и лексических комментариев и познакомить с литературной критикой разных периодов.

Т. Ф. Курдюмова, описывая программу по литературе, утверждает, что «цель литературного образования - способствовать духовному становлению личности, формированию нравственного статуса, эстетического вкуса и совершенному овладению речью» [2]. Одним из концептуальных ориентиров программы является «последовательная реализация принципа вариативности, предоставление преподавателю права выбора». Таким образом, основой повышения уровня литературного развития каждого студента является поиск индивидуальных путей понимания художественной литературы, что невозможно без дифференциации обучения.

Основопологающим фактором дифференцированной учебной деятельности является степень участия преподавателей в восприятии студента художественного текста и развитии навыков самостоятельного исследования. Очевидно, что учащиеся на самом низком уровне литературного развития не могут интерпретировать тексты без руководства преподавателя, учащиеся на среднем уровне могут интерпретировать тексты самостоятельно с руководством преподавателя, а учащиеся на продвинутом уровне могут интерпретировать тексты самостоятельно. Поэтому характер задач для этих уровней будет различаться. По мнению Абдуллаевой Ш.А. [3], процесс дифференцированного подхода на занятиях литературы обусловлен профессиональными и личностными качествами преподавателей и их профессионально-методической компетентности. Важно, как преподаватель реализует систематический, активный и индивидуальный подход к каждому студенту. На процесс дифференциации влияет этапы изучения художественного текста, так как он происходит по-разному на вводном занятии, на занятии анализа текста, который учит восприятию, пониманию и интерпретации, и на заключительном занятии.

На занятиях литературы играет важную роль дифференцированное обучение при анализе художественного текста. Чтобы они были эффективными, необходимо учитывать следующие условия:

- обучение анализу текста в институтах требует системы дифференцированных заданий разной степени сложности, которые развивают определенные области понимания прочитанного и углубляют понимание текстов при создании собственных интерпретаций.

При анализе эпических произведений реализуются задачи по развитию эмоционально-художественных качеств личности. Формирование способности к восприятию зрительных и слуховых образов, развитие зрительного образа восприятия, мотивация внимания к деталям, определение авторской позиции, рассмотрение особенностей речи персонажей, сюжета и структуры, системы образов.

Задания выбираются или самими студентами, или предлагаются преподавателем по результатам диагностики, чтобы они могли проявить свое воображение, творчество и актерское мастерство. Для того чтобы сформировать представление о функции теоретических и литературных приемов, задания должны предполагать применение знаний по теории литературы.

По мере повышения уровня подготовки студентов, дифференцированные задания должны становиться более сложными и затрагивать различные области понимания прочитанного. На высших уровнях литературного развития учащиеся должны научиться переносить навыки, полученные при анализе текстов, на новые учебные ситуации, обобщать полученные знания и соотносить литературные факты со своим жизненным опытом. Задания варьируются в зависимости от интересов студента, объема используемого дополнительного материала и уровня развития монологической речи, с целью развития исследовательских навыков.

Дифференциация обучения на уроках анализа лирики связана с ее родовой и жанровой особенностью, уровнем осознания, понимания и способностью к самостоятельной интерпретации. Этому способствуют «стилистические эксперименты», развивающие эмоциональное восприятие и поэтический слух у студентов, практические работы с использованием заданий с различной сложностью вопросов, которые ведут к пониманию средств создания художественного образа [4].

Основной принцип изучения литературы в университетах - академический. Основы теории литературы и истории литературы необходимы для обучения глубокому пониманию и оценке произведений, что способствует нравственному и личностному развитию молодых людей. Задача преподавателя - органично интегрировать теоретические и исторические литературные концепции в преподавание литературы, что мотивирует понимание и интерпретацию произведений. По этой причине эффективность современного преподавания литературы заключается не в заучивании концепций, а в умелом их применении в процессе чтения и анализа текстов.

По определению И.П.Маховой, разноуровневые задания - это задания, ориентированные на разных учащихся, с учетом их особенностей, уровня подготовки и личностной ориентации [5].

Основными компонентами применения дифференцированного обучения являются создание стандартов разделения студентов, диагностика сформулированных стандартов и приемы внедрения разделения в учебный процесс.

При использовании методов поэтапного обучения рекомендуется ориентироваться на использование специально усложненных заданий. С помощью контролируемого

процесса обучения, учащиеся смогут достичь более высоких уровней восприятия и понимания учебного материала.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-134 «Об утверждении национальной программы по развитию школьного образования в 2022 — 2026 годах» от 11.05.2022 г.// Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Т., 2022.
2. Курдюмова Т.Ф., Коровина В.Я., Збарский И.С. Усиление идейно-воспитательной роли советской литературы: (координационная конференция в НИИ школ при МП РСФСР) // Литература в школе. 1976. № 2. С.92-96.
3. Абдуллаева Ш.А. Диагностика учебных целей. Ташкент: Комрон пресс, 2016. 108 с.
4. Смирнова И. М. Педагогика геометрии: Монография. - М.: Прометей, 2004.
5. Бершадский М. Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. М.: Центр «Педагогический поиск», 2003.256 с.